

Mintaqaviy demografik jarayonlarni o'rganish manbalari va ularning iqtisodiy boshqaruvdagi ahamiyati

Esengeldiev Dauranbay Nietbaevich

University of innovation technologies Dasturiy injiniring kafedrası dotsent v.v.b

Annotatsiya: Ushbu tezisdá mintaqaviy demografik jarayonlarni o'rganish manbalari hamda ularning iqtisodiy boshqaruvdagi ahamiyati yoritiladi. Aholini ro'yxatga olish, demografik hodisalarning joriy hisobi, namunaviy va maxsus tadqiqotlar, registrlar kabi ma'lumot manbalarining demografik tahlildagi o'rni asoslab beriladi. Shuningdek, demografik koeffitsientlar tizimi orqali aholi holatini baholash, ishonchli demografik ma'lumotlarning hududiy iqtisodiy rejalashtirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi ahamiyati yoritiladi. Tezisdá demografik jarayonlarni chuqur o'rganish mintaqaviy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim omil ekani ko'rsatib beriladi.

Kalit sozlar: Demografiya, demografik jarayonlar, aholi soni, tug'ilish, o'lim, nikoh, ajralish, migratsiya, immigratsiya, ichki migratsiya, demografik koeffitsientlar, aholini ro'yxatga olish, demografik tadqiqotlar, registrlar, mintaqaviy iqtisodiyot, iqtisodiy boshqaruv, hududiy rejalashtirish, mehnat resurslari.

Abstract: This thesis highlights the sources for studying regional demographic processes and their importance in economic management. It substantiates the role of data sources such as population censuses, current records of demographic events, sample and specialized surveys, and registers in demographic analysis. It also explains how the system of demographic coefficients is used to assess the population's condition and emphasizes the importance of reliable demographic data in regional economic planning and decision-making. The thesis demonstrates that an in-depth study of demographic processes is a key factor in developing regional development strategies.

Keywords: demography, demographic processes, population size, birth rate, mortality, marriage, divorce, migration, immigration, internal migration, demographic coefficients, population census, demographic studies, registers, regional economy, economic management, territorial planning, labor resources.

Zamonaviy sharoitda aholi to'g'risidagi ishonchli ma'lumotlar mintaqaviy iqtisodiy rejalashtirish va boshqaruvning muhim asosi hisoblanadi. Aholini ro'yxatga olish, demografik hodisalarning joriy hisobi, namunaviy va maxsus demografik tadqiqotlar, shuningdek registrlar va aholi ro'yxatlari demografik jarayonlarni o'rganishda asosiy va to'ldiruvchi manbalar sifatida xizmat qiladi. Ushbu manbalar orqali aholi soni, uning yosh va jinsiy tarkibi, migratsiya harakati hamda tabiiy o'sish ko'rsatkichlari aniqlanadi.

Bugungi kunda aholi to'g'risidagi ma'lumotlari kabi aholini ro'yxatga olish, demografik hodisalarning joriy hisobi, namunaviy va maxsus demografik tadqiqotlar hamda registrlar va aholi ro'yxatlari kabi to'ldiruvchi manbalardan foydalaniladi. Demografik jarayon aholini ko'chirish, uning soni va yosh, jinsiy tarkibiga ta'sir ko'rsatadigan har qanday hodisaning vaqt va makonda rivojlanishini aks ettiruvchi hodisalar to'plamidir. Demografik jarayonlar tarkibiga tug'ilish o'lim,

nikoh, nikohni qurish (ajralish va beva qolish) hamda aholi migratsiyasi kabilar kiradi.

Ayrim demografik jarayonlar aholi ko'rinishi va uning dinamikasi bilan bog'liq bo'ladi. Tug'ilish, o'lim, nikoh va nikohning tugashi aholining ko'payish rejimini, migratsiya bilan birgalikda aholining ko'proq yoki kamayishi va uning yosh-jinsiy tarkibidagi o'zgarish yo'nalishini asoslaydi. Tegishli hodisalar sonidan qat'iy nazar, tug'ilish, nikoh va immigratsiya aholining ko'rish va o'sishini ta'minlashga yordam beradi. Aholining ko'rish jarayonlari bir-biriga nisbatan demografik jarayonga aylanib, o'zaro ta'sir qiladi. Aholi va ayrim guruhga yoki yosh guruhiga nisbatan davriylikni o'lchaydi. Har bir demografik jarayon uchun demografik koeffitsientlar tizimi mavjud bo'ladi.

Demografik jarayonlar haqidagi ma'lumotlar ishonchli bo'lishi, ya'ni sodir bo'layotgan voqealarning haqiqiy manzarasini to'g'ri aks ettirishi kerak. Demografik ma'lumotlarning ishonchliligi boshqaruv qarorlarining jiddiy salbiy oqibatlarini oldini olishga yordam beradi. Demografiyada tug'ilish deganda ma'lum vaqt oralig'ida tug'ilish davriyligi va bosqichlari tushuniladi.

Hozirgacha tug'ilish, o'lim va migratsiya holati demografik jarayon va davlatning tarixiy nuqtai nazarini chuqurroq baholash uchun joylashtiriladi. Ushbu parametrlarning ta'siri kompozitsion tarzda namoyon bo'ladi va iqtisodiy sohalarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkichlar davlatning demografik tuzilishini qanday o'zgartirish holatlarini aholining yoshi va jinsi taqsimotidan baholash mumkin. Aholining yoshi va jinsi tuzilishining grafik tasviri tur deb nomlanadi.

Bugungi kunda dunyo bo'ylab har qachongidan ham ko'proq kishilar harakat qilmoqdalar. Shunga o'xshab, aholining qarishi insoniyat yutuqlarining natijasi deb tadqiq qilinadi va unga moslashib boriladi. Demografik jarayonlarni ahamiyati shundaki, tanlovni mavjudligi, o'zgarishlardan xabardor ekanlik va munosabatlar bilan cheklanmaganlik sharoitida yaxshi bo'lib tushuniladi.

Demografik jarayon demografik o'tish bosqichlariga asoslanadi (1-rasm).

1-rasm. Demografik o'tish bosqichlari

Ushbu rasimga ko'ra, demografik o'tish bosqichlari bevosita tarkibiy unsurlari va ko'rsatkichlariga asoslanadi. Demografik jarayon kishilar hayotidagi demografik voqealar ketma-ketligi va o'zgarishi uchun muhim yo'nalish bo'lib hisoblanadi. Asosiy demografik jarayonlar tug'ilish, o'lim, nikoh va nikohni tugatish orqali demografik hodisalarning ketma-ket boshlanishi tufayli sodir bo'ladi. U orqali demografik tahlil amalga oshirilib, unda bir yoki bir nechta demografik jarayonlar qarab chiqiladi. Ba'zida demografik jarayon umumiy aholining ko'payishi yoki tug'ilish va o'lim natijasida butun aholi sonining o'zgarishi sifatida demografik hodisalarni aks ettiradi.

Demografik jarayonning asosiy xususiyatlari demografik jarayonning intensivligi bo'lib, avloddagi demografik hodisalar o'zgarishi bilan o'lchanadi va ushbu holatlarni demografik jarayonning taqvim qayd etadi.

Demografik jarayonlarni amalga oshirish shart-sharoitlari ular bilan bog'liq tadqiqotlarni amalga oshirishga taqozo qiladi. Bu borada ko'pgina yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, ba'zi tadqiqotlarda oilaviy demografik jarayonlarni ishdagi qashshoqlik bilan bog'laydigan 30 ta tadqiqot va 86 ta tahlil

muntazam ravishda ko‘rib chiqildi. Vaqt o‘tishi bilan o‘zaro ta’sir doirasi o‘zgarib tursa-da, demografik tendensiyalarning o‘zgarishi globallashuv jarayonlari bilan birga mavjud bo‘ladi.

Demografik jarayonlarni to‘g‘ri o‘rganish va ularning ishonchli manbalariga tayanish mintaqaviy iqtisodiy boshqaruvda muhim ahamiyatga ega. Demografik ko‘rsatkichlar asosida hududiy rejalashtirish, mehnat resurslarini joylashtirish va iqtisodiy siyosatni shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Щербаков А.И. Демография: учеб. пособие. / А.И.Щербаков, М.Г.Мдинарадзе, А.Д.Назаров, Е.А.Назарова; под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора А.И.Щербакова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - с. 8.

2. Качагина О.В. Основы демографии: основы теории и практические задания. Учебное пособие. – Ульяновск: УлГУ, 2016. - с. 23.

3. Рыбкина М.В. Демография. Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. - с. 25.

4. Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие. / Н.Л.Антонова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. - с. 42.

5. Esengeldiev D.N. Mintaqa iqtisodiyotida demografik jarayonlarni tutgan o‘rni // “Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” respublika miqyosdagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari/ 29-30 Noyabr, 2024-yil Urganch, O‘zbekiston 243-246 betlar.